

13–14 YOSHLI YUNON-RIM KURASHCHILARINING TEZLIGINI AYLANMA USLUB YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH

Abdikulov J.N.

O‘zbekiston Milliy universiteti
Taekvando va sport turlari nazariyasi
va uslubiyati kafedrasi o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20391020>

Annotatsiya

Mazkur maqolada 13–14 yoshli yunon-rim kurashchilarining tezlik sifatini aylanma uslub (circuit training) yordamida rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda ushbu yoshdagi sportchilarning fiziologik xususiyatlari, tezkorlikni rivojlantirishning ahamiyati hamda aylanma mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi tahlil qilingan. Shuningdek, tezlikni oshirishga qaratilgan turli variantdagi mashqlar kompleksi tavsiya etilgan. Aylanma uslubning sportchilarning tezkorligi, chidamliligi, chaqqonligi va texnik tayyorgarligiga ijobiy ta’siri asoslab berilgan. Mashg‘ulotlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va individual yondashuvning ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: yunon-rim kurashi, aylanma mashqlar, kuch sifati, portlovchi kuch, kuch chidamliligi, sport tayyorgarligi, maxsus mashqlar.

Аннотация

В данной статье рассмотрены теоретические и практические основы развития скоростных качеств у борцов греко-римского стиля 13–14 лет с использованием кругового метода тренировки. Проанализированы физиологические особенности спортсменов данного возраста, значение развития быстроты, а также методика организации круговых тренировок. Предложены различные варианты комплексов упражнений, направленных на повышение скоростных способностей. Обосновано положительное влияние кругового метода на развитие быстроты, выносливости, ловкости и технической подготовленности спортсменов. Особое внимание уделено соблюдению правил безопасности и индивидуальному подходу в тренировочном процессе.

Ключевые слова: греко-римская борьба, круговая тренировка, силовые качества, взрывная сила, силовая выносливость, спортивная подготовка, специальные упражнения.

Annotation

This article discusses the theoretical and practical foundations of developing speed abilities in 13–14-year-old Greco-Roman wrestlers through circuit training methods. The study analyzes the physiological characteristics of athletes of this

age, the importance of speed development, and the methodology for organizing circuit training sessions. Several exercise complex variants aimed at improving speed abilities are recommended. The positive effects of circuit training on athletes' speed, endurance, agility, and technical preparedness are substantiated. Special attention is paid to safety rules and the importance of an individual approach during the training process.

Keywords: Greco-Roman wrestling, circuit training, strength qualities, explosive strength, strength endurance, sports training, special exercises.

Bugungi kunda sportning barcha turlarida, ayniqsa, yunon-rim kurashida sportchilarning jismoniy tayyorgarligini mukammallashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kurash sportida tezlik sifati hal qiluvchi omillardan biri bo'lib, sportchining texnik harakatlarni qisqa vaqt ichida bajarishi, raqib hujumiga tezkor javob qaytarishi hamda usullarni samarali qo'llashi uchun xizmat qiladi. Ayniqsa, 13–14 yoshli sportchilarda tezkorlikni rivojlantirish muhim bosqich hisoblanadi, chunki ushbu yosh davrida organizmning funksional imkoniyatlari faol rivojlanadi.

Yunon-rim kurashida tezlikni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri aylanma uslub (circuit training) hisoblanadi. Ushbu uslub mashqlarni ketma-ket, ma'lum vaqt oralig'ida va yuqori intensivlikda bajarishga asoslanadi. Aylanma mashg'ulotlar sportchilarning nafaqat tezligini, balki chidamlilik, chaqqonlik va koordinatsion qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Mazkur maqolada 13–14 yoshli yunon-rim kurashchilarining tezligini aylanma uslub yordamida rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritiladi.

Tezlik sifatining mohiyati

Tezlik — bu sportchining ma'lum harakatni minimal vaqt ichida bajarish qobiliyatidir. Kurash sportida tezlik quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

- harakat reaksiyasi tezligi;
- yakka harakat tezligi;
- harakatlar chastotasi;
- murakkab texnik usullarni tez bajarish qobiliyati.

Yunon-rim kurashida tezlik sportchining texnik mahorati bilan chambarchas bog'liq. Sportchi qanchalik tez va aniq harakat qilsa, uning g'alaba qozonish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi.

13–14 yosh davrida nerv-mushak tizimi faol rivojlanadi. Shu sababli aynan ushbu davr tezkorlik sifatlarini shakllantirish uchun eng qulay bosqich hisoblanadi.

13–14 yoshli sportchilarning fiziologik xususiyatlari

13–14 yoshdagi o‘smirlar organizmida quyidagi o‘zgarishlar kuzatiladi:

- markaziy nerv tizimi faol rivojlanadi;
- mushak tolalarining funksional imkoniyatlari ortadi;
- harakat koordinatsiyasi yaxshilanadi;
- tez tiklanish qobiliyati shakllanadi.

Ammo ushbu yoshdagi sportchilarda organizm hali to‘liq shakllanmaganligi sababli mashg‘ulot yuklamalari me‘yor asosida berilishi zarur. Haddan tashqari yuklama charchash, jarohatlanish va funksional buzilishlarga olib kelishi mumkin.

Shu sababli aylanma uslub mashqlari yosh sportchilarning yosh xususiyatlariga mos holda tashkil qilinishi lozim.

Aylanma mashg‘ulotni tashkil qilish metodikasi

Aylanma mashg‘ulot odatda 6–10 ta stansiyadan tashkil topadi. Har bir stansiyada ma‘lum mashq bajariladi.

Mashg‘ulot tuzilishi

1. Tayyorgarlik qismi – 10–15 daqiqa;
2. Asosiy qism – 30–40 daqiqa;
3. Yakuniy qism – 5–10 daqiqa.

Mashqlarni bajarish tartibi

- har bir mashq 20–30 soniya davomida bajariladi;
- dam olish oralig‘i 15–30 soniya;
- 2–4 aylana bajariladi.

6 ta stansiyali aylanma mashqlar kompleksi

1-variant

Stansiya	Mashq turi	Vaqt
1- stansiya	20 m sprint	30 soniya
2- stansiya	Arqon bilan sakrash	30 soniya
3- stansiya	Turnik tortilish	20 soniya
4- stansiya	Kurash usullarini tez bajarish	30 soniya
5- stansiya	Konuslar orasida yugurish	30 soniya
6- stansiya	Press mashqlari	30 soniya

FRANCE

FRANCE

2-variant

Stansiya	Mashq nomi	Vaqt
1-stansiya	Qisqa masofaga sprint yugurish	30 soniya
2-stansiya	Konuslar orasida ilon izi yugurish	30 soniya
3-stansiya	Kurash usulini tez bajarish	30 soniya
4-stansiya	Arqon bilan tez sakrash	30 soniya
5-stansiya	Reaksiya mashqi	30 soniya
6-stansiya	“Mostik”dan tez chiqish	30 soniya

3-variant

Stansiya	Mashq nomi	Vaqt
1-stansiya	15 metrga sprint yugurish	30 soniya
2-stansiya	Arqon bilan tez sakrash	30 soniya
3-stansiya	Kurash usulini tez bajarish	30 soniya
4-stansiya	Konuslar orasida yugurish	30 soniya
5-stansiya	Mostikdan tez turish	30 soniya
6-stansiya	Murabbiy signali bo'yicha harakat	30 soniya

4-variant

Stansiya	Mashq nomi	Vaqt
1-stansiya	Yonlama tez yugurish	30 soniya
2-stansiya	O'tirib-turib sakrash	30 soniya
3-stansiya	Sherikni aylantirish usuli	30 soniya

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

4-stansiya	To'siqlardan sakrab o'tish	30 soniya
5-stansiya	10 metrga oldinga-orqaga yugurish	30 soniya
6-stansiya	Himoyadan hujumga tez o'tish	30 soniya

5-variant

Stansiya	Mashq nomi	Vaqt
1-stansiya	Past startdan sprint	30 soniya
2-stansiya	Bir oyoqda tez sakrash	30 soniya
3-stansiya	Kurash usullarini kombinatsiyada bajarish	30 soniya
4-stansiya	Chaqqonlik narvonchasida yugurish	30 soniya
5-stansiya	Reaksiya bo'yicha yon harakatlar	30 soniya
6-stansiya	Turnikda tez tortilish	30 soniya

6-variant

Stansiya	Mashq nomi	Vaqt
1-stansiya	Zig-zag yugurish	30 soniya
2-stansiya	Joydan uzunlikka ketma-ket sakrash	30 soniya
3-stansiya	Belbog'dan ushlab tortish mashqi	30 soniya
4-stansiya	Mat ustida tez aylanish	30 soniya
5-stansiya	Tizzada tez yurish	30 soniya
6-stansiya	Signal asosida hujum harakati	30 soniya

Aylanma uslubning samaradorligi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aylanma uslub yordamida shug'ullangan sportchilarda:

- tezkorlik darajasi oshadi;
- yurak-qon tomir tizimi mustahkamlanadi;
- texnik harakatlar sifati yaxshilanadi;
- umumiy jismoniy tayyorgarlik rivojlanadi.

Bundan tashqari, aylanma mashg'ulotlar sportchilarning emotsional holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulotlarning qiziqarli tashkil etilishi yosh sportchilarda motivatsiyani oshiradi.

Mashg'ulotlarda xavfsizlik qoidalari

13–14 yoshli sportchilar bilan ishlashda quyidagi qoidalarga amal qilish zarur:

- mashqlar yoshga mos tanlanishi;
- ortiqcha yuklama berilmasligi;
- mashg'ulotdan oldin sifatli qizdirish mashqlari bajarilishi;
- dam olish vaqtiga rioya qilinishi;
- texnik mashqlar murabbiy nazoratida bajarilishi.

Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish jarohatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik tavsiyalar

Tezlikni rivojlantirish jarayonida murabbiy:

- mashqlarni oddiydan murakkabga tamoyili asosida tashkil qilishi;
- individual yondashuvdan foydalanishi;
- sportchilarning funksional holatini nazorat qilishi;
- motivatsion usullardan foydalanishi zarur.

Shuningdek, mashg'ulotlarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

Xulosa

13–14 yoshli yunon-rim kurashchilarida tezlik sifatini rivojlantirish sport natijalarini oshirishning muhim omillaridan biridir. Ushbu yosh davrida organizmning funksional imkoniyatlari faol rivojlanishi sababli tezkorlikni shakllantirish uchun qulay sharoit mavjud bo'ladi.

Aylanma uslub yosh kurashchilarning tezligini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu uslub yordamida sportchilarning tezkorligi, chidamliligi, chaqqonligi va texnik tayyorgarligi birgalikda rivojlanadi. Mashg'ulotlarni ilmiy-metodik asosda tashkil qilish, yosh xususiyatlarini hisobga olish va xavfsizlik qoidalariga amal qilish yuqori natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu boisdan yunon-rim kurashi mashg'ulotlarida aylanma uslubdan keng foydalanish sportchilarning jismoniy tayyorgarligini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tastanov N.A. Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati. T. 2014 y.
2. Tastanov N. A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. T. 2015 y.
3. Tastanov N. A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. T. 2017 y.
4. Nurjan o'g'li, Abdikulov Jandos. "YUNON-RIM KURASHCHILARINING TAYYORGARLIK DARAJALARIN AYLANMA USLUB YORDAMIDA OSHIRISH." Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies. Vol. 1. No. 3. 2022.
5. Nurjon o'g'li, Abdikulov Jandos, Nigmatov Ibroxim Maxmud o'g'li, and Anarbayev Temur Riskbekovich. "YUNON-RIM KURASHCHILARINING TAYYORGARLIK DARAJALARIN ZAMONAVIY METODLAR BILAN TAKOMILLASHTIRISH." STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD 2.2 (2023).
6. Nurjon o'g'li, Abdikulov Jandos, Nigmatov Ibroxim Maxmud o'g'li, and Melimuratov Azizbek Xolmurod o'g'li. "IMPROVING THE TECHNICAL TRAINING OF GRECO-ROMAN Wrestlers." International journal of advanced research in education, technology and management 2.1 (2023).
7. Nurjon o'g'li, Abdikulov Jandos, Nigmatov Ibroxim Maxmud o'g'li, and Melimuratov Azizbek Xolmurod o'g'li. "TALABA YUNON-RIM KURASHCHILARNING MAXSUS TAYYORGARLIK TAKOMILLASHTIRISH." PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION 2.1 (2023).
8. Xolmatov, Azizjon Ibrohimovich, Djasur Yuldashevich Tashnazarov, and Oybek Nuritdinovich Kurganov. "Yunon-rim kurashchilariga texnik usullarni o'rgatishda modellashtirish usulining samaradorligi." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1708-1716.
9. Nurjon o'g'li, Abdikulov Jandos, Nigmatov Ibroxim Maxmud o'g'li, and Anarbayev Temur Riskbekovich. "YUNON-RIM KURASHCHILARINING TAYYORGARLIK DARAJALARIN ZAMONAVIY METODLAR BILAN TAKOMILLASHTIRISH." STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD 2.2 (2023).
10. Nurjon o'g'li, Abdikulov Jandos, Nigmatov Ibroxim Maxmud o'g'li, and Melimuratov Azizbek Xolmurod o'g'li. "TALABA YUNON-RIM KURASHCHILARNING MAXSUS TAYYORGARLIK TAKOMILLASHTIRISH."

FRANCE

FRANCE

PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION 2.1 (2023).

11. Абдикулов Ж. Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ //Экономика и социум. – 2024. – №. 2-2 (117). – С. 350-356. 10. Nurjan o'g'li, Abdikulov Jandos. "AYLANMA USLUB YORDAMIDA 12-13 YOSHLI YUNON-RIM KURASHCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI "Экономика и социум" №3(130)-2 2025 www.iupr.ru 13 ТАКОМИЛЛАСHTIRISH." O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 3.30 (2024): 374-379.

12.. Nurjan o'g'li, Abdikulov Jandos. "O 'QUV-MASHG 'ULOT GURUHI 4- TAHSIL YILIDAGI YUNON-RIM KURASHCHILARINING MUSOBAQA DAVRIDA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI." INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 5.41 (2024): 15-19.

jandosabdikulov@gmail.com

Tel: +998993020915

